

Atividade eletromiográfica do músculo eretor de espinha em exercícios isométricos de *Pole Dance* com travas de coxa

Johann Caldas Teixeira
Programa de Pós Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-6370-1512

Daniele Temis Roma Cinti
Laboratório de Eletromiografia
Cinesiologia
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-2519-0643

Jose Duarte Naves Junior
Programa de Pós Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-3516-7604

Frederico Balbino Lizardo
Laboratório de Eletromiografia
Cinesiologia
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-1645-1115

Thiago Monte Fidale
Programa de Pós Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-6137-1687

Resumo - O *Pole Dance* é uma atividade de cunho artístico, sensual e esportivo, que utiliza do atrito e oposição entre o corpo e a barra. Existem poucos estudos técnico-científicos sobre esta prática, portanto, a fim de somar com a literatura sobre a vertente esportiva do *Pole Dance*, objetivou-se avaliar a atividade eletromiográfica de superfície (sEMG) do músculo eretor de espinha (EE), em exercícios isométricos de *Pole Dance* na trava de coxa para as posições vertical, horizontal e invertida. A atividade EMG do EE foi registrada durante a contração isométrica nos exercícios *seat básico*, *seat prancha* e *seat invertido*. Para fins comparativos, o sinal EMG foi quantificado pela Raiz Quadrada da Média (Root Mean Square – RMS) e, então, normalizado (RMSn) pela contração isométrica voluntária máxima (CIVM). O Teste Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para avaliar a normalidade dos dados e, posteriormente, um teste de análise de variância de medidas repetidas de um fator (ANOVA) foi utilizado para comparação do RMSn do mesmo músculo em diferentes exercícios; em todas as análises foi realizado o teste de comparações múltiplas de Bonferroni para apontar eventuais diferenças. Os resultados demonstraram que atividade EMG do músculo EE foi significativamente maior ($p < 0.05$) no exercício *seat invertido*, na posição invertida, em comparação ao exercício *seat básico*, na posição vertical, sendo que a classificação de todos os três exercícios em faixas de intensidade se deu entre baixa e moderada. Portanto, estes exercícios são indicados tanto para a prescrição de programas de treinamentos de *Pole Dance*, sendo suas variações importantes para a progressão dos níveis de dificuldade, quanto no trabalho de prevenção de lombalgia, através da melhora do controle do tronco, contribuindo para que a coluna vertebral suporte maiores cargas e diminua a instabilidade de suas articulações espinhais, ocasionando a redução de dores e o risco de lesões.

Palavras-chave: eletromiografia, core, isometria, treinamento.

I. INTRODUÇÃO

O *Pole Dance*, atividade física de cunho artístico, sensual e, atualmente, institucionalizado até mesmo como esporte, utiliza o atrito e a oposição entre o corpo e uma barra vertical

para realizar movimentos de culturas diferentes, como circenses, acrobáticos, ginásticos, que convergiram originando-o [1]. Atualmente, a modalidade esportiva busca ser reconhecida como esporte olímpico e, para atingir este status, qualquer esporte precisa de três alicerces principais: participar da Agência Mundial Antidopagem (WADA), ser um membro da Associação Global de Federações Esportivas Internacionais (GAISF) e ter pelo menos 50 federações nacionais [2]. A Federação Internacional dos Esportes de Pole (IPSF), dirigida por Katie Coates, já se tornou membro da WADA, tem 32 federações nacionais associadas e também já conseguiu o status de “membro observador” pela GAISF [3].

Na literatura científica, poucos são os estudos de caráter técnico-científico a respeito do *Pole Dance*. Cinti et al (2022) [4] conseguiram delinear, em sua revisão sistemática, a característica dos dezoito artigos já publicados no Brasil a respeito do *Pole Dance*: um estudo na área fisiológica e um outro estudo na área de capacidades físicas que abordem esse caráter, sendo que por outro lado, as pesquisas realizadas no âmbito sociológico e/ou antropológico já se contabilizam em dezesseis. No exterior, apesar de ainda somarem-se em um pequeno número de pesquisas publicadas, existe uma maior atenção à performance, uma vez que problemáticas abordando quadros lesivos são tratadas em sete estudos [5-11], a área fisiológica em quatro [12-15] e a área de capacidades físicas em um [16], em contrapartida ao âmbito sociológico e/ou antropológico que se enriquece com apenas um único estudo [17]. A carência de estudos voltados às áreas de anatomia, cinesiologia e biomecânica é notória e, portanto, estes se fazem necessários.

Tendo em vista que a prática, se apresenta por uma sequência de figuras plásticas executadas com o auxílio de uma barra, várias são as técnicas de pegadas e travas, com as mãos e articulações, que darão estabilidade e segurança para o atleta realizar o movimento. O número de possibilidades em termos de movimentos é grande, com altos graus de liberdade, e devido ao fato de que o corpo trabalha de maneira

integrada, movimentos não adequados ou mal orientados podem vir a sobrecarregar as articulações que os sustentam em suas respectivas travas, ocasionando quadros lesivos principalmente de ombro, punho e coluna, identificados em alguns estudos [5-7, 9-11]. Neste contexto, atividade eletromiográfica de superfície (sEMG) é uma ferramenta de avaliação que permite a identificação da amplitude e da frequência do “drive” neural através do monitoramento das atividades elétricas do músculo esquelético, resultante dos potenciais de ação das fibras musculares que ocorrem no momento da contração muscular [18].

O músculo eretor de espinha (EE) foi o músculo escolhido para a pesquisa, por ser fundamental para a manutenção do equilíbrio do tronco. Este músculo constitui um grupo de músculos do dorso e que se localizam superficialmente, do sulco da coluna vertebral formado medialmente pelos processos espinhosos das vértebras e, lateralmente, pelo ângulo das costelas. Sua função, bilateralmente, é de extensão de coluna, enquanto que unilateralmente e de maneira ipsilateral, sua função é de flexão da coluna [19].

Dessa forma, visando enriquecer a literatura a respeito deste esporte e contribuir para o direcionamento de professores da prática em suas aulas, este estudo tem como objetivo avaliar e comparar o nível de EMG do músculo citado acima em exercícios isométricos de *Pole Dance* na trava de coxa nas posições vertical, horizontal e invertida.

A hipótese do presente trabalho é que devido às diferentes posições do tronco e distintas demandas de estabilização, a musculatura analisada apresente alterações na atividade EMG, principalmente na posição horizontal devido à maior distância do tronco à barra, o que pode conferir um aumento do torque ou momento da força ao tronco, e carecer, portanto, de maior estabilização que as demais posições [20].

II. METODOLOGIA

A. Caracterização

A pesquisa tem caráter experimental, quantitativo, laboratorial e transversal, e foi desenvolvida no Laboratório de Pesquisa em Desenvolvimento Motor – (LAPDEM) da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da Universidade Federal de Uberlândia (FAEFI), no Laboratório de Eletromiografia Cinesiológica (LABEC) do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal de Uberlândia (ICBIM - UFU) e em um estúdio especializado no ensino de Pole. O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos da UFU, com o número do parecer: 5.425.278.

Inicialmente, as voluntárias foram esclarecidas sobre os objetivos e a metodologia da pesquisa e assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. A coleta de dados foi realizada em três dias distintos e as voluntárias foram convocadas a comparecer ao LAPDEM, LABEC e a um estúdio especializado no ensino de *Pole Dance*, nessa ordem, em dias e horários pré-estabelecidos.

B. População e Amostra

A amostra foi composta por sete voluntárias, adultas, fisicamente ativas ou muito ativas segundo a classificação do questionário internacional de atividade física (IPAQ versão curta), com faixa etária média de $33,71 \pm 8,9$ anos, massa corporal de $57,95 \pm 9,53$ kg, altura de $159 \pm 4,68$ cm e IMC de $22,63 \pm 3,3$, que realizavam a prática de *Pole Dance* há, pelo

menos, um ano e que não apresentavam contraindicações para a realização dos exercícios propostos no presente trabalho, tal como doenças, distúrbios ou lesões que poderiam interferir na execução dos exercícios propostos. Também não foram selecionadas voluntárias que estavam fazendo uso de anti-inflamatórios, analgésicos ou mio-relaxantes que podem influenciar na atividade muscular.

C. Coleta do sinal EMG

A avaliação da atividade muscular foi feita por sEMG e computada durante todas as tarefas por meio de um eletromiógrafo EMG 830C (EMG System do Brasil LTDA – Sistema de Aquisição de Sinais 1232WF) que possui 12 canais condicionados com filtros analógicos (*Butterworth* – 4ª ordem) com uma banda de frequência de corte de 20 (high pass) e 500 Hz (*low pass*) e nível de ruído de entrada do sinal $< 3 \mu\text{V RMS}$. Esse equipamento possui um ganho do amplificador de 100 vezes, uma impedância de entrada de 10^9 Ohms, e uma razão de rejeição de modo comum > 100 dB.

Eletrodos autoadesivos descartáveis, bipolares ativos de superfície e pré-amplificados a um ganho de 20 vezes foram utilizados. Logo, a amplificação total foi de 2000 vezes. Antes de posicionar os eletrodos foram feitos dois procedimentos a fim de reduzir a impedância da pele, tricotomia e remoção de células mortas com álcool. O eletrodo foi fixado lateralmente ao processo espinhoso da terceira vértebra lombar, ao lado direito do corpo, numa distância de aproximadamente 2 a 3 centímetros da linha mediana do corpo [21]. Já o eletrodo de referência (terra) foi posicionado na espinha ilíaca ântero-superior (EIAS).

Figura 1: Posição dos eletrodos – músculo eretor de espinha (A) e eletrodo de referência (B).

Depois de demarcada a posição dos eletrodos com caneta retroprojetora e a funcionalidade destes, mapas com papel acetato (transparências) foram confeccionados para cada participante. O intuito de tal confecção foi assegurar o reposicionamento dos eletrodos em diferentes dias de coleta, técnica considerada bastante adequada por apresentar maior quantidade de referências (cicatrizes, protruções ósseas, manchas na pele) [22, 23].

As análises dos sinais EMG para averiguação do registro e rotina do sinal ocorreram de maneira individual, considerando somente os sinais que não apresentaram interferência de qualquer natureza. Portanto, todas as coletas do sinal EMG relativas ao procedimento experimental foram precedidas de análise em tempo real do espectro de frequência, permitindo observar eventuais interferências que poderiam estar presentes nas coletas [24].

D. Procedimentos Experimentais

No primeiro dia de coleta de dados, as voluntárias foram direcionadas para determinação das características antropométricas (peso corporal, estatura e índice de massa

corpóreo), aplicação de questionários (IPAQ versão curta e questionário para avaliação funcional – índice de incapacidade lombar Oswestry).

No segundo dia de coleta, entre 48 e 72 horas depois do primeiro, foi realizada a coleta dos dados EMG referentes à Contração Isométrica Voluntária Máxima (CIVM) do EE. Cada participante recebeu instruções verbais e visuais sobre a realização correta destes exercícios para assegurar conforto e familiaridade e, por conseguinte, obter sinal de melhor qualidade durante a coleta de dados [21,26]. Os testes de CIVM do EE foi realizado pelos voluntários seguindo parâmetros da literatura específica, a partir de sua respectiva função [27].

Foi utilizado um aparelho que foi construído para padronizar as posições de extensão do tronco durante os testes, seguindo as descrições de Maeo et al (2013) [27] e Gregorio et al (2020) [28].

Teste de extensão do tronco: As voluntárias ficaram deitadas em decúbito ventral nos assentos almofadados do aparelho, com quadris e pernas fixados cada um por um cinto. Foi utilizado um cinto que cobriu parte superior do tronco e estava preso a uma corrente que determinava a amplitude máxima para padronizar e garantir a isometria da contração voluntária máxima. As participantes foram mantidas firmemente na posição do teste e foram instruídas na tentativa de realizar uma extensão isométrica máxima do tronco no plano sagital (Figura 2) durante cinco segundos [27, 28, 29].

Figura 2: CIVM - extensão de tronco.

E, por fim, no terceiro dia foram coletados os sinais EMG nos exercícios de *Pole Dance seat* básico (posição vertical), *seat* prancha (posição horizontal) e *seat* invertido (posição invertida). Nessa etapa, as participantes foram orientadas a evitar o consumo de álcool e cafeína nas 24 horas anteriores ao teste [30]. Para a execução dos exercícios, foi utilizada uma barra de *Pole Dance* da marca Ali Fitness, feita em tubo de aço inox 304 A554, de diâmetro externo de 44,45mm, altura entre 3,20 metros e 3,40 metros, de uso estático ou giratório.

Figura 3: Exercícios isométricos seat básico, seat prancha e seat invertido, da esquerda para a direita.

E. Análise de Dados e Análise Estatística

Os sinais EMG obtidos durante as CIVM e todos os exercícios de *Pole Dance* foram analisados e quantificados no domínio do tempo pelo parâmetro root mean square

(RMS), utilizando o software *Myosystem* br1 (versão 3.5.6). Para calcular o pico do RMS na CIVM e nos exercícios de *Pole Dance*, foi utilizada uma janela móvel de um segundo durante 3 segundos centrais, correspondendo ao trecho médio de atividade EMG. Os valores máximos (pico) de RMS nos exercícios foram normalizados (RMSn) em termos de porcentagem do pico da CIVM (%CIVM), para estabelecer comparações adequadas da atividade EMG entre diferentes músculos [21, 24].

A análise estatística foi realizada utilizando-se o programa computadorizado *GraphPd Prism* (versão 5.0 – *Graphpad Software*, Inc) e os dados são apresentados na forma de média e desvio padrão. Teste Kolmogorov–Smirnov foi utilizado para avaliar a normalidade dos dados e posteriormente teste de análise de variância de medidas repetidas de um fator (ANOVA) foi utilizado para comparação do RMS normalizado (RMSn) do mesmo músculo em diferentes exercícios; em todas as análises foi realizado o teste de comparações múltiplas de Bonferroni para apontar eventuais diferenças [31]. O nível de significância foi estabelecido em 5%.

III. RESULTADOS

A atividade EMG do músculo EE (Figura 4) foi significativamente maior no exercício SI em comparação ao exercício SB ($p < 0.05$).

Figura 4: Comparação dos valores de RMSn (%CIVM) do músculo Ereter da Espinha (EE) nos exercícios de *Pole Dance*. *Seat Básico* (SB); *Seat Prancha* (SP); *Seat Invertido* (SI). * significativamente maior em comparação SB.

IV. DISCUSSÃO

O objetivo deste estudo foi avaliar e comparar o grau de ativação EMG do músculo EE em exercícios de *Pole Dance* que utilizem de trava de coxa em diferentes posições. Os resultados de ativação EMG de EE que apresentaram diferenças significativamente maiores na posição invertida em comparação à posição vertical.

Acredita-se que sua diferença significativa de ativação do *seat* invertido para o *seat* básico tenha sido ocasionada justamente pela posição de hiperextensão do tronco, intimamente ligada à função muscular do mesmo. Esta posição, favorecida pelos 180° de flexão dos ombros, ocasionou um deslocamento da caixa torácica no sentido de extensão da parede abdominal. É possível perceber também um quadro de hiperlordose na posição invertida, o que pode ter ocorrido de maneira ativa ou passiva ou ainda ocasionada pelo grau de flexibilidade da aluna. Não ocorreram interferências quanto ao quadro citado.

REFERÊNCIAS

Dado o exposto, estudo se apresenta como pontapé inicial das bases anatômicas, de atividade e função muscular, para pesquisas relativas à performance no *Pole Dance*. Apesar de focar em travas de coxa, foi possível delinear como funciona a ativação do eretor de espinha, um músculo estabilizador do tronco, nas três posições de exercícios contempladas pelo esporte. Sugere-se que novos estudos contemplem a participação de outras musculaturas estabilizadoras do tronco, como reto do abdome, oblíquos interno e externo, por exemplo, a fim de verificar se suas respostas seriam diferentes e suas demandas maiores ou menores.

Compreender o padrão de ativação muscular é de suma importância para profissionais da área que busquem o desenvolvimento de seus programas de treino. Os níveis de atividade EMG, segundo Escamilla et al [32] podem ser classificados da seguinte maneira: Baixa (0% - 20% CIVM), Moderada (21% - 40% CIVM), Alta (41% - 60% CIVM), e Muito Alta (acima de 60% CIVM); e para o músculo analisado, o *seat* básico se encaixa na classificação de exercício com baixa atividade EMG, enquanto que os exercícios *seat* prancha e *seat* invertido na de exercícios com atividade EMG moderada. Portanto, estes exercícios são indicados tanto para a prescrição de programas de treinamentos de *Pole Dance*, sendo suas variações (sem as pegadas e travas auxiliares, por exemplo) importantes para a progressão dos níveis de dificuldade, quanto no trabalho de prevenção de lombalgia, através da melhora do controle do tronco, contribuindo para que a coluna vertebral suporte maiores cargas e diminua micromovimentos (instabilidade) de suas articulações espinhais, o que, por sua vez, reduz a intensidade de dores lombares e o risco de lesões [19,32]. Sugere-se que próximos estudos abordem a eletromiografia de maneira concomitante à análises cinemáticas para melhor visualização das possibilidades das progressões de treinamento de acordo com as posições e apoios.

O presente estudo apresenta algumas limitações como, por exemplo, o número de voluntárias, fato que se justifica pelo *Pole Dance* ser um esporte emergente e, portanto, contar com uma quantidade baixa de atletas na cidade de Uberlândia, assim como a escassa literatura que impede o embasamento e comparação a seu respeito.

V. CONCLUSÃO

Conclui-se que, relativo aos exercícios isométricos propostos de trava de coxa nas posições vertical (*seat* básico), horizontal (*seat* prancha) e invertida (*seat* invertido), todos incluem-se na faixa de intensidade baixa-moderada de ativação EMG de EE. Além disso, o *seat* invertido, produziu maior atividade EMG de EE que o *seat* básico.

AGRADECIMENTOS

Agradeço à Universidade Federal de Uberlândia e seus respectivos laboratórios pela disponibilização dos espaços, bem como de seus aparelhos e materiais. Agradeço também aos professores Frederico Balbino Lizardo e Thiago Monte Fidale e ao técnico de laboratório José Duarte Naves Júnior pela orientação, apoio e confiança durante a pesquisa, assim como minha parceira de graduação e pesquisa Daniele Temis Roma Cinti, por todo companheirismo, suporte e empenho para a elaboração deste trabalho.

- 1 Santos RO. *Pole Dance*: Dança ou Esporte? Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 2018.
- 2 *Pole Dance* pode se tornar um esporte olímpico? BBC NEWS. 18 de Outubro de 2017. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-41639541>.
- 3 International Pole Sports Federations – IPSF. Disciplines of Pole. Disponível em: <http://www.polesports.org/world-pole/pole-disciplines/>.
- 4 Cinti DTR, Teixeira JC, Santos JS, Mocarzel R. Revisão sistemática sobre o *Pole Dance*. Revista Research, Society and Development. 2022.
- 5 Dittrich F, Beck S, Burggraf M, et al. A small series of pole injuries. Orthop Rev (Pavia). 24 de Novembro de 2020; 12 (3):8308.
- 6 Naczka M, Kowalewska A, Naczka A. The risk of injuries and physiological benefits of pole dancing. J sports med phys fitness. Junho de 2020; 60 (6):883-888.
- 7 Lee Jy, Lin L, Tan A. Prevalence of *Pole Dance* injuries from a global online survey. J Sports Med Phys Fitness. Fevereiro de 2020; 60 (2):270-275.
- 8 González AG, De Las Vecillas L, Montenegro EA, Gutiérrez JI, Tawfiq M, Fernández FR. Old contact allergens and new dermatitis: pole dancing dermatitis. Contact dermatitis. Junho de 2020; 82 (6):411-412.
- 9 Yurac R, Zamorano JJ, Marre A, Diaz C. Traumatic cervical spine injury due to *Pole Dance* accident: a potentially catastrophic unreported injury with a happy ending. Case report and literature review. Surg neurol int. 22 de Abril de 2022; 13:162.
- 10 Szopa A, Domagalska-Szopa M, Urbańska A, Grygorowicz M. Factors associated with injury and re-injury occurrence in female *Pole Dancers*. Sci Rep. 7 de Janeiro 2022; 12(1):33.
- 11 Gołuchowska AM, Humka MI. Types of the locomotor system injuries and frequency of occurrence in women *Pole Dancers*. J Sports Med Phys Fitness. Maio de 202; 62(5):661-666.
- 12 Ruscello B, Iannelli S, Partipilo F, et al. Physical and physiological demands in women *Pole Dance*: a single case study. J Sports Med Phys Fitness. Abril de 2017 ;57(4):496-503.
- 13 Ercoli T, Dagostino S, Pierri V, et al. Internal carotid artery dissection causing ischemic stroke during pole sport practice. J Sports Med Phys Fitness. Maio de 201; 59(5):892-893.
- 14 Ballarin G, Scalfi L, Monfrecola F, et al. Body composition and bioelectrical-impedance-analysis-derived raw variables in *Pole Dancers*. Int J Environ Res Public Health. 30 de Novembro de 2021; 18(23):12638.
- 15 Nicholas JC, McDonald KA, Peeling P, et al. Pole dancing for fitness: the physiological and metabolic demand of a 60-minute class. J Strength Cond Res. Outubro de 2019; 33(10):2704-2710.
- 16 Nawrocka A, Mynarski A, Powerska A, Rozpara M, Garbaciak W. Effects of exercise training experience on hand grip strength, body composition and postural stability in fitness *Pole Dancers*. J Sports Med Phys Fitness. Setembro de 2017 ;57(9):1098-1103.
- 17 Dimler AJ, McFadden K, McHugh TF. "I Kinda Feel Like Wonder Woman": An interpretative phenomenological analysis of pole fitness and positive body image. J Sport Exerc Psychol. 1 de Outubro de 2017; 39(5):339-351.
- 18 Souza GS. A Eletromiografia de Superfície em Musculação para diferentes Populações. Editora Biblioteca 24 horas. 2015.
- 19 Santos, FRA. Análise eletromiográfica de músculos do tronco e percepção subjetiva de esforço no exercício prancha ventral até a exaustão com diferentes equipamentos instáveis. Dissertação (Mestrado em Engenharia Biomédica) – Universidade Federal de Uberlândia. 2020.
- 20 Hall SJ. Biomecânica básica. Guanabara Koogan. 2016; 7(13):495-541.
- 21 García-Vaquero MP, Moreside JM, Brontons-Gil E, Peco-González N, Vera-García FJ. Trunk muscle activation during stabilization exercises with single and double leg support. Journal of Electromyography and Kinesiology. 2012; 22:398-406.

- 22 Correa CS, Costa R, Pinto RS. Utilização de diferentes técnicas para o controle do posicionamento dos eletrodos de superfície na coleta do sinal eletromiográfico. *ACTA Brasileira do Movimento Humano*. 2012; 2(2):5-13.
- 23 Cadore EL, Pinto RS, Lhullier FL, et al. Physiological effects of concurrent training in elderly men. *International Journal of Sports Medicine*. 2010; 31(10):689-697.
- 24 Aguiar AP. Análise eletromiográfica e do lactato sanguíneo em exercício resistido incremental. 2006. Faculdade De Ciências Da Saúde, Universidade Metodista De Piracicaba. 2006.
- 25 Youdas JW, Guck BR, Hebrink RC, Rugotzke JD, Madson TJ, Hollman JH. An electromyographic analysis of the ab-slide exercise, abdominal crunch, supine double leg thrust, and side bridge in healthy young adults: implications for rehabilitation professionals. *Journal of Strength and Conditioning Research*. 2008; 22(6):1939-1946.
- 26 Brown, LE. Treinamento de força. National Strength and Conditioning Association. 2008.
- 27 Maeo S, Takahashi T, Takai Y, Kanehisa, H. Trunk muscle activities during abdominal bracing: comparison among muscles and exercises. *Journal of Sports Science and Medicine*. 2013; 12:467-474.
- 28 Gregorio FC, Lizardo FB, Santos FRA, et al. Comparison of the electromyographic activity of the abdominal and rectus femoris muscles during traditional crunch and Rock Gym® device. *Research on Biomedical Engineering*. 2020; 36(1):39-48.
- 29 Vera-Garcia FJ, Moreside JM, McGill SM. MVC Techniques to normalize trunk muscle EMG in healthy women. *Journal of Electromyography and Kinesiology*. 2010; 20:10-16.
- 30 Pesta DH, Angadi SS, Burtscher M, Roberts CK. The effects of caffeine, nicotine, ethanol, and tetrahydrocannabinol on exercise performance. *Nutr Metab (Lond)*. Dezembro de 2013. 13;10(1):71.
- 31 Lizardo FB, Ronzani GM, Sousa LR, et al. Exercício proprioceptivo com bosu maximiza atividade eletromiográfica dos músculos do tornozelo. *Biosci. J*. 2017; 33(3):754-762.
- 32 Escamilla RF, Lewis C, Bell D, et al. Core muscle activation during Swiss ball and traditional abdominal exercises. *Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy*. 2010; 40(5):265-276.